

АНАЛИЗ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Турсунбаев Сарвар¹, Иброхимов Бобуржон¹,
Календаров Татлимурад¹, Муродов Собиржон¹

¹Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан

Плавление твердого тела и затвердевание жидкости относятся к распространенным явлениям в природе. Известны два механизма плавления/кристаллизации металлов: гетерогенный (или его ещё называют поверхностным или фронтальным) и гомогенный (объёмный). В первом случае в рамках классической термодинамики [1] плавление твердых тел и затвердевание жидкости относятся к фазовым превращения I-го рода, протекающим при определенной (равновесной) температуре mT , которой соответствует равенство свободных энергий Гиббса твердого и жидкого состояний. Гетерогенным механизмам плавления/кристаллизации соответствует движение сплошной среды с поверхностью сильного разрыва, на которой скачком изменяются теплофизические и термодинамические характеристики [2-4].

Систематическое исследование кинетики кристаллизации первым провел Г. Тамман. Он развил идею Д.К. Чернова о том, что в процессе кристаллизации следует различать две стадии: стадию образования зародышей кристаллов, — так называемых центров кристаллизации и стадию роста этих зародышей. Тамман ввел количественные параметры для описания процесса кристаллизации — скорость зарождения центров кристаллизации n и скорость их роста C .

Первый параметр n характеризует число зародышей твердой фазы, способных к дальнейшему росту, появляющихся в единице объема жидкости за единицу времени. Второй параметр C показывает линейную скорость перемещения граней зародышей.

Как показывает термодинамический анализ, к дальнейшему росту способны не все зародыши, а только те, размер которых не меньше определенного, так называемого критического размера зародыша. Критический размер зародыша, $r_{кр}$, можно оценить по формуле

$$r_{кр} = 2\sigma \cdot \frac{T_0}{L} \cdot \Delta T$$

где σ — удельная поверхностная энергия (поверхностное натяжение); T_0 — теоретическая температура кристаллизации (плавления); L — скрытая теплота кристаллизации (плавления); ΔT — степень переохлаждения.

Из данного выражения следует, что критический размер зародыша зависит только от степени переохлаждения, все остальные величины для данного расплава являются постоянными. Кроме того, из этой формулы видно, что в отсутствие переохлаждения кристаллизация невозможна, так как при $\Delta T = 0$ критический размер зародыша $r_{кр} \rightarrow \infty$, что соответствует условию, при котором критический размер зародыша должен быть равным всему объему, занимаемому расплавом. Наблюдая за кристаллизацией прозрачных органических веществ, Тамман установил, что оба параметра (n и C) зависят от степени переохлаждения ΔT (рис. 1). Обе кривые имеют максимум, но при различных ΔT . Максимум скорости роста центров C достигается при меньшей степени переохлаждения $\Delta T = \Delta T_1$, в то время как максимум числа центров n достигается при значительно более высокой степени переохлаждения $\Delta T = \Delta T_2$.

Рис. 1. Зависимость скорости роста кристаллов C и числа центров кристаллизации n от степени переохлаждения

Эксперименты с металлическими расплавами показали, что кривые Таммана сохраняют свое значение и для теории кристаллизации металлов и металлических сплавов. Основное отличие заключается в том, что при кристаллизации металлов и сплавов обычно реализуются только восходящие ветви кривых. В последние годы применение сверхвысоких скоростей охлаждения (10^4 °C/с и выше) позволило достичь таких степеней переохлаждения, при которых металлы затвердевают без образования кристаллической решетки, т.е. амортизируются.

Анализ кривых Таммана показывает, как можно регулировать размер зерна в отливках. При малых скоростях охлаждения и, соответственно, малых ΔT число возникающих центров кристаллизации n мало, а скорость их роста C велика. В результате в отливке формируется крупнозернистая структура. При больших ΔT число зародышей, способных к росту, значительно больше, что приводит к формированию мелкозернистой структуры.

С этих позиций легко объясняется и строение стального слитка при контакте жидкого металла с холодными стенками изложницы: степень переохлаждения велика, и, следовательно, число центров кристаллизации n велико, а скорость их роста C мала. В таких условиях формируется мелкозернистая корковая зона. Зона столбчатых кристаллов формируется в условиях, когда разница температур между жидким металлом и только что закристаллизовавшимися кристаллами корковой зоны, другими словами — степень переохлаждения, — невелика, поэтому число центров мало, а скорость их роста значительно выше, чем в первом случае. В результате, размер столбчатых кристаллов значительно больше, чем кристаллов корковой зоны. Центральная зона разносных кристаллов, также, как и зона столбчатых кристаллов, формируется при небольших степенях переохлаждения, поэтому зерна в ней тоже крупные. Отличие заключается в том, что зона столбчатых кристаллов формируется в условиях преимущественного направления теплоотвода, в то время как в центральной части слитка такое направление отсутствует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. Техническая термодинамика. — М.: Энергоатом-издат, 5 изд., 2008, 416 с.;
2. К.А. Jackson. Kinetic Processes: Crystal Growth, Diffusion, and Phase Transitions in Materials. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004, 409 p.

3. V.I. Mazhukin. Kinetics and Dynamics of Phase Transformations in Metals Under Action of Ultra-Short High-Power Laser Pulses. Chapter 8 // Laser Pulses – Theory, Technology, and Applications/ Ed. by I. Peshko. – InTech, Croatia, 2012, 544 p.
4. Tursunbaev, S., Turakhodjayev, N., Mardanokulov, S., & Tashbulatov, S. (2023). Influence of germanium oxide on the mechanical properties of aluminum alloy. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 16, 91-94.